

SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN POLITEKNIK GANESHA GURU BERBASIS *WEBSITE*

Anak Agung Ngurah Adhi Jaya

Politeknik Ganesha Guru
adhijaya.anakagungngurah4@gmail.com

Abstrak

Sistem Informasi Perpustakaan Politeknik Ganesha Guru adalah suatu sistem yang dibangun untuk mengolah data-data perpustakaan, sistem ini sangat efektif karena dirancang untuk memberikan pelayanan berupa informasi tentang buku-buku yang tersedia beserta isinya, sehingga petugas dan anggota dapat mengetahui / mencari buku dengan mudah dan cepat. Penelitian ini dilaksanakan pada perpustakaan Politeknik Ganesha Guru, Denpasar. Selama ini, perpustakaan Politeknik Ganesha Guru masih menggunakan sistem katalog manual yang berbentuk buku dan kartu-kartu yang berisi data-data buku. Sistem ini sudah tidak efisien lagi mengingat pesatnya peningkatan jumlah buku. Penelitian ini bertujuan untuk membangun sebuah sistem berbasis *web* untuk membantu proses data buku perpustakaan dengan pemanfaatan *framework codeigniter*. Sistem informasi ini memiliki beberapa fitur yang menunjang proses manajemen data perpustakaan, seperti Input Anggota, Input Buku dan Form Transaksi. Hasil dari pembangunan sistem informasi perpustakaan ini akan mempermudah proses pengolahan data Buku dan anggota dengan lebih maksimal serta praktis, karena semua data sudah saling terintegrasi.

Kata kunci: input buku, form transaksi, informasi, *web*

Abstract

Polytechnic Ganesha Guru Library Information System is a system that is built to process library data, this system is very effective because it is designed to provide services in the form of information about available books and their contents, so that officers and members can find / search books easily and fast. This research was carried out at the Teacher's Polytechnic Library, Denpasar. So far, the Teacher's Polytechnic Library still uses a manual catalog system in the form of books and cards containing book data. This system is no longer efficient given the rapid increase in the number of books. The aim of this study will build a web-based system to help process library book data by utilizing the CodeIgniter framework. This information system has several features that support the library data management process, such as Member Input, Book Input and Transaction Form. The results of the construction of the library information system will facilitate the process of processing Books and members more optimally and practically, because all data is integrated with each other.

Keywords: book input, transaction form, information, web

Latar Belakang

Pesatnya perkembangan komputerisasi dan pemanfaatan teknologi internet pada saat ini dimaksudkan untuk kebutuhan akan penyampaian dan pencarian informasi yang cepat, sebab internet sebagai jaringan yang sangat luas merupakan sarana yang efektif dan efisien untuk penyampaian dan pencarian informasi. Perpustakaan merupakan suatu organisasi pendidikan yang terbilang wajib untuk memanfaatkan teknologi internet dan komputerisasi dalam keefisienan kinerja, dimana perpustakaan merupakan suatu organisasi pendidikan yang menyediakan berbagai buku untuk direferensikan dan dapat membantu proses pembelajaran. Suatu perpustakaan yang masih menggunakan sistem manual sangat tidak akan efisien, karena buku yang tersedia akan terus bertambah dan akan menyulitkan anggota dan petugas perpustakaan dalam penyampaian dan pencarian buku. Dengan dimanfaatkannya teknologi tersebut pada perpustakaan akan menjadi lebih efisien dalam penyajian dan pencarian buku.

Pada saat sekarang ini, perpustakaan Politeknik Ganesha Guru masih menggunakan sistem katalog manual yang berbentuk buku dan kartu-kartu yang berisi data-data buku. Sistem ini sudah dianggap tidak efisien lagi mengingat pesatnya peningkatan jumlah buku. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan suatu program *database realtime* via *web browser* yang dapat diakses oleh mahasiswa baik dari kampus maupun di luar kampus. Penelitian ini bertujuan untuk membuat sebuah sistem informasi yang berbasis website pada Perpustakaan Politeknik Ganesha guru dengan sistem *database realtime*. Hal ini dirasa sangat efektif karena dirancang untuk memberikan pelayanan berupa informasi tentang buku-buku yang tersedia beserta isinya, sehingga petugas dan anggota dapat mengetahui / mencari buku yang dimaksud dengan mudah dan cepat.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada perpustakaan Politeknik Ganesha Guru Denpasar dengan menggunakan metode *Waterfall*. Metode ini mengacu pada model pengembangan *software* yang dikemukakan oleh Pressman (2015:42). Disebut dengan *waterfall* karena tahap demi tahap yang dilalui harus menunggu selesainya tahap sebelumnya dan berjalan berurutan. Adapun tahapan pengembangan metode

waterfal terdiri atas 3 tahap yaitu, (1) Desain, (2) *Coding*, (3) Testing Program dan *Debuging*

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Penelitian

1. Desain

Hasil yang telah dicapai pada penelitian ini telah melaksanakan tahap desain yang terdiri atas 3 kegiatan meliputi : (a) Data Flow Diagram (*DFD*) ;(b) Diagram Konteks;(c) Perancangan *Database*.

a. Data Flow Diagram (*DFD*)

Data flow diagram adalah pembuatan model sistem yang menggambarkan jaringan proses fungsional yang di hubungkan satu sama lain dengan alur data. Hasil *DFD* dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.

Gambar 1. Data Flow Diagram

b. Diagram konteks

Diagram konteks adalah diagram alir yang menggambarkan seluruh jaringan, masukan dan keluaran sistem yang sedang berjalan, mengidentifikasi data awal, data akhir dan keluaran sistem. Hasil *diagram konteks* dapat dilihat pada Gambar 2 berikut.

Gambar 2. Diagram konteks

c. Perancangan Database

Kegiatan perancangan database yang telah dilakukan adalah merelasi antar tabel yang digunakan. Hasil *relasi tabel* dapat dilihat pada Gambar 3 berikut.

Gambar 3. Relasi Antar Tabel

2. Coding

Kegiatan penulisan program (*Coding*) yang telah dilakukan adalah dengan menerjemahkan rancangan antar muka (*form* atau *report*). Hasil penulisan program (*Coding*) dapat dilihat pada Gambar 4 berikut.

Gambar 4. Hasil Penulisan Program

3. Testing Program dan Debuging

Kegiatan *testing* program dan *debuging* yang telah dilakukan adalah menggunakan metode *black box testing*. Pengujian *black box* ini dilakukan dengan cara memberi input dari pengguna kepada sistem yang sudah berjalan dan mengamati hasil output dari system (Hidayat dkk, 2018). Hasil pengujian program dapat dilihat pada tabel 1 berikut :

Tabel 1. Pengujian Blackbox

No	Skenario	Test Case	Harapan	Hasil
1	Berhasil daftar member	Input Anggota	Sistem menyimpan data ke database	Valid
2	Berhasil input data Buku	Input buku	Data Buku akan tampil pada tabel data Buku	Valid
3	Berhasil melakukan Transaksi	Transaksi	Data akan tampil pada tabel transaksi	Valid

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diujicobakan oleh peneliti dalam pengembangan aplikasi ini diawali dengan kegiatan masuk ke halaman input anggota. Hasil input anggota dapat dilihat pada Gambar 5.

Selamat datang dan bertugas, wira_anggara	
Main Menu :	
← Tambah Anggota Cari Anggota Refresh	
ID Anggota	PG2011
Nama	Wira Anggara Darmawan
Nim	09200003
Alamat	Dnepasar
No Tlp	081 989 265 564
Tgl Daftar (yyyy-mm-dd)	2012-07-26
Simpan reset	

Gambar 5. Form Input Anggota

Halaman input buku adalah halaman untuk melakukan aksi tambah, refresh pada data buku. Hasil input buku dapat dilihat pada Gambar 6.

Selamat datang dan bertugas, wira_anggara	
Main Menu :	
← Tambah Buku Cari Buku refresh	
ID Buku	005.1Abdd
ISBN	978-979-29-0721-6
Kategori	PM
Judul	Dasar Perancangan & Ir
Pengarang	Abdul Kadir
Penerbit	ANDI
Th Terbit	2009
Tgl Masuk (yyyy-mm-dd)	2012-07-23
Simpan reset	

Gambar 6. Form input buku

Halaman form transaksi adalah halaman untuk melakukan aksi tambah, cari, refresh pada data transaksi. Hasil form transaksi dapat dilihat pada Gambar 7.

Gambar 7. Form Transaksi

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: (1) Sistem informasi perpustakaan di Politeknik Ganesha Guru Denpasar dapat membantu para anggota dalam mencari informasi/referensi tentang data-data buku yang diperlukan. (2) membantu petugas perpustakaan dalam pengolahan data dan penyusunan laporan secara cepat dan akurat.(3) Meningkatkan minat baca para anggota.

Daftar Pustaka

- Hakim, L. (2011). *Membongkar trik rahasia para master PHP*. Yogyakarta: Lokomedia.
- Kadir, A. (2003). *Pemograman web mencakup: HTML, CSS, JAVASCRIPT dan PHP*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Kadir, A. (2009). *Dasar perancangan dan implementasi database relasional*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Kadir, A. (2010). *Pengenalan sistem informasi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Kristianto, A. (2010). *Kupas tuntas PHP & MySQL*. Klaten: Penerbit Andri.
- Madcoms. (2013). *Pemrograman visual studio 10*. Yogyakarta: Andi.
- Amin, M.M. (2010). *Pengembangan aplikasi web menggunakan PHP data object (PDO)*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mulyanto, A. (2009). *Sistem Informasi Kondep & Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelita.
- Nugroho, A. (2011). *Perancangan dan implementasi sistem basis data*. Yogyakarta: Andi.

- Raharjo, B. (2011). *Belajar otodidak membuat database menggunakan MySQL*, Bandung.
- Riyanto. (2011). *Sistem informasi penjualan dengan PHP dan MySQL (studi kasus apotek integrasi barcode scanner)*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Saputra, A. (2011), *Trik Kolaborasi Codeigniter & Query*. Yogyakarta: Lokomedia.
- Utomo, E.P. (2012). *125 Tips menguasai bahasa PHP*. Bandung: CV Yrama Widya